

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595216>

УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Н.А. Воробьева,

студент 5 курса, напр. «Логопедия»

В.В. Пивненко,

научный руководитель,

ст.преп.,

ТГУ ИПиП,

г. Тюмень

Аннотация: В статье представлены результаты исследования активного словаря у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Исследование опиралось на методику диагностики словарного запаса детей с общим недоразвитием речи разработанная О.Е. Грибовой, которая включала исследование обобщающих понятий, объема активного словаря, синонимии, антонимии, употребления предлогов. В статье подробно освещается анализ количественных и качественных результатов, полученных в ходе исследования. В заключение кратко описываются особенности сформированности активного словаря у дошкольников тестируемой группы с общим недоразвитием речи III уровня.

Ключевые слова: активный словарь; диагностика; номинативный словарь; количественный анализ; качественный анализ; общее недоразвитие речи

FEATURES OF THE ACTIVE VOCABULARY OF PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

N.A. Vorobyova,

5th year student, ex. "Speech therapy"

V.V. Pivnenko,

Scientific Director,

senior teacher,

TSU IPiP,

Tyumen

Annotation: The article presents the results of a study of active vocabulary in preschool children with general speech underdevelopment. The study was based on the methodology for diagnosing the vocabulary of children with general speech underdevelopment developed by O.E. Gribova, which included the study of generalizing concepts, the volume of active vocabulary, synonymy, antonymy, the use of prepositions. The article details the analysis of quantitative and qualitative results obtained during the study. In conclusion, the features of the formation of an active vocabulary in preschoolers of the tested group with general underdevelopment of speech of the III level are briefly described.

Keywords: active vocabulary; diagnostics; nominative vocabulary; quantitative analysis; qualitative analysis; general underdevelopment of speech

Актуальность. Проблема развития активного словаря у старших дошкольников обусловлена тем, что сформированность данного компонента структуры языка в достаточной мере, создает необходимые условия для нормального общения с ровесниками и взрослыми, способствует успешной социализации ребенка, а также является необходимым критерием при поступлении дошкольника в первый класс общеобразовательной школы.

Чтобы начать своевременную, коррекционную работу по формированию лексической стороны и нарушений речи в целом, нужно провести всестороннюю, углубленную диагностику речевой патологии ребенка.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что развитие лексической стороны речи занимает ведущее место в современной логопедии.

По данным статистики, в последние годы резко увеличилось число детей с патологией речи. Самой многочисленной группой с общим недоразвитием речи, являются дети дошкольного возраста с речевыми нарушениями – 40 %, а 75 % от этой группы составляют дети с низким словарным запасом.

Целью статьи является описание комплекса заданий для изучения продуктивной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.

Для достижения цели за основу диагностики была взята методика О.Е. Грибовой, включающая исследование обобщающих понятий, объема активного словаря, синонимии, антонимии, употребления предлогов.

Теоретическая новизна: с помощью подобранных упражнений проведен всесторонний анализ активного словаря детей седьмого года жизни с общим недоразвитием речи III уровня. В ходе обследования определен

количественный и качественный состав активного словаря: номинативный словарь, атрибутивный словарь, предикативный словарь; выявлен характер лексических ошибок: неоправданный повтор слова, многословие, неправильное употребление синонимов, неверный выбор антонима, неверное использование многозначных слов.

Практическая значимость: подобран комплекс заданий для всесторонней диагностики активного словаря дошкольников для разного уровня развития, изучены полученные результаты и сопоставлены с возрастными нормами.

В разное время ученые – языковеды, преподаватели, специалисты по психологии, психолингвисты исследовали этапы формирования речевой деятельности, в частности развития словарного запаса детей разного возраста (Леонтьев А.А., Эльконин Д.Б., Виноградов В.В. Цейтлин С.Н., Гвоздев А.Н. и др.).

Словарным запасом принято называть те слова, которые человек не просто слышит и понимает, а активно использует в своей повседневной жизни.

Отечественный ученый В.И. Селиверстов уточнил, что «словарь – лексика, словарный состав языка, диалекта социальной группы, словарный запас отдельного человека» [1, с. 321].

Селиверстов В.И. дал следующие определения активного и пассивного словарного запаса. «Словарь активный – активный запас слов отдельного носителя языка – часть словарного состава языка, которая свободно употребляется в повседневной жизни конкретным человеком; зависит от возраста, психического развития, образования, социальной среды и др. Словарь пассивный – пассивный запас слов отдельного носителя языка – часть словарного состава языка, понятная конкретному человеку» [1, с. 321].

Особое внимание исследователями было уделено изучению своевременному формированию словаря, так как «это является важным условием полноценного всестороннего развития ребенка, поскольку язык и речь выполняют главную функцию в развитии речевого общения и мышления, в организации и планировании деятельности ребенка, в формировании социальных навыков» [2, с. 3].

При полноценном развитии высших психических функций, а также при правильном формировании всех компонентов речи, происходит правильное развитие детского словарного запаса, как пассивного, так и активного.

При развитии словарного запаса, в первую очередь, у ребенка появляются слова, которые обозначают конкретный предмет. При

достаточном «наполнении» словаря появляются слова обобщающего характера.

В настоящее время исследователями подчеркивается, что предпосылки появления речи определяются следующими процессами:

- изучение ребенком окружающей действительности через чувственное восприятие;
- обязательное общение взрослого с ребенком, посредством речевой деятельности.

По наблюдениям исследователей Лалаевой Р.И. и Серебряковой Н.В. «развитие лексики во многом определяется и социальной средой, в которой воспитывается ребенок. Возрастные нормы словарного запаса детей одного и того же возраста значительно колеблются в зависимости от социально-культурного уровня семьи, так как словарь усваивается ребенком в процессе общения» [3, с. 2].

В результате проведенных исследований детского словаря, такие ученые как Л.П. Зерновая, И.А. Зимица, Г.Р. Шашакина пришли к заключению, что особое внимание при коррекционной работе надо уделять обогащению словарного запаса ребенка, без этого невозможна активизация словаря, его закрепление, а также совершенствование речевого общения. Другими словами, без изучения новых слов, затруднительно познавательное развитие ребенка.

Исследованиями особенностей развития словаря при ОНР, в разное время, занимались отечественные ученые М.В. Богданова-Березовского, В.К. Орфинская, Б.М. Гриншпун, Т.Б. Филичева, Р.Е. Левина и ряд других исследователей.

Все речевые нарушения Р.Е. Левина свела к трем уровням, каждый из которых характеризуется соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений.

По определению Т.В. Волосовец, «общее недоразвитие речи – сложное, системное нарушение всех компонентов речевой структуры, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом наблюдается позднее начало развития речи, бедный словарный запас, аграмматизм, нарушения звукопроизношения и фонемообразования» [4, с. 57].

По утверждениям исследователей, у старших дошкольников с ОНР III уровня развития отмечаются следующие своеобразия в развитии активного словаря:

- доминируют существительные и глаголы, редкое употребление прилагательных;
- употребление простых предлогов, сложные предлоги почти отсутствуют в речи;

- неточное употребление малознакомых слов;
- названия целых предметов заменяют названия частей предметов;
- замены слов возникают как по смыслу, так и по звучанию слова;
- в речи используются в основном качественные прилагательные, обозначающие признак предмета.

Речевое развитие детей с ОНР происходит медленнее и своеобразней, чем у детей в норме. Трудности в формировании словаря в купе с особенностями развития психических процессов, ограничивают контакты со сверстниками, что препятствует осуществлению разностороннего общения и адаптации ребенка в социуме.

По мнению Лалаевой Р.И. «наиболее выраженной особенностью речи детей с ОНР является расхождение в объеме пассивного и активного словаря, т.е. дошкольники с общим недоразвитием речи понимают значение многих слов, но употребление их в экспрессивной речи затруднено» [2, с. 20].

К настоящему моменту накопилось большое количество теоретических исследований по речевому развитию детей дошкольного возраста, отечественных и иностранных авторов. Вопросы развития словаря имеют особую важность в речевом развитии детей, но как показывает практика, перед применением в коррекционной работе, каждый из них требует детального изучения.

Для того чтобы коррекционная работа была эффективной, обязательным является проведение углубленной, всесторонней диагностики, для верной интерпретации нарушения, дифференциации от схожих речевых патологий, а также от индивидуальных особенностей протекания.

О.Е. Грибова отмечает, что методы коррекционной работы должны быть направлены на выстраивание целостной языковой системы. С целью формирования познавательной сферы ребенка, необходимо развивать речемыслительные способности.

Автор О.Е. Грибова разработала методику обследования лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР согласно принципам, которые «определяют последовательность проведения исследования:

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Данный принцип предусматривает подбор материала согласно уровню психоречевого развития ребенка и его социального окружения.

2. Обследование проводить от общего к частному. Сначала найти нарушение, затем подбирать методики коррекционной работы.

3. Предъявление тестируемого материала от сложного к простому. Это дает возможность ребенку каждый тест пройти успешно, что придает дополнительную мотивацию и позитивный настрой.

4. Исследование начинать от продуктивных (говорение, письмо) видов речевой деятельности к рецептивным.

5. От экспрессивной языковой компетенции к импрессивной» [5, с. 21].

Процесс диагностики речи детей ведется с учетом возрастных норм. Мы будем рассматривать обследование лексики старших дошкольников.

Методика обследования лексического запаса детей О.Е. Грибовой и Т.П. Бессоновой, состоит из заданий на изучение активного и пассивного словаря. «Языковой материал, в зависимости от уровня его лингвистической сложности и сроков появления в речи детей, распределен по группам: А, Б, В.

Уровень А включает наиболее простой материал. В различных пробах он может соответствовать речевым нормативам, характерным для разных возрастов, или уровням развития речи по Р.Е. Левиной.

Вербальный материал уровня В наиболее сложный. Его используют при обследовании речи подростков, а также детей с нерезко выраженной речевой патологией. Материал уровня Б средней степени сложности» [6, с. 5].

«Систематизация языкового материала по уровню сложности в рамках каждой пробы позволяет специалисту обследовать детей самого широкого возрастного спектра с различной степенью тяжести речевого дефекта» [6, с. 4].

В данной статье освещается всестороннее исследование по описанной диагностике активного словаря дошкольников с ОНР.

Исследование по изучению особенностей активного словаря у дошкольников с ОНР, осуществлялось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Аленький цветочек» город Ноябрьск в 2020 году. В исследовании активного словарного запаса, принимали участие пятеро детей шести лет с общим недоразвитием речи III уровня.

Согласно речевым нарушениям у исследуемых детей, предлагаемые задания соответствовали уровню сложности Б.

Диагностика начинается с изучения объема активного предметного словаря с опорой на картинки, для уточнения соответствия возрастных норм объему словаря и потребности высказывания, а также правильности его использования. В первом задании ребенку предлагается рассмотреть картинки и назвать их, во втором задании нужно угадать задуманный предмет. На втором этапе исследовались признаки предмета и действия предмета. Детям предлагались 2 пробы с сопутствующими вопросами «какие признаки имеет предмет..., какие действия может выполнять... кто там работает...». На третьем этапе исследуются обобщающие понятия. В первом задании испытуемым нужно разделить картинки по видовому признаку, во втором задании продолжить ряд предметов и назвать обобщающее слово. На четвертом этапе, автор методики предлагает задание «Различение сходных по

звучанию слов», для проверки сформированности фонематического восприятия детям предлагалось назвать слова похожие по звучанию «точка – дочка, усы – осы и т.д.», всего 12 проб. Для изучения особенностей организации центра семантических полей, а также для уточнения значения слов, автор предлагает задания на синонимию и антонимию. На седьмом этапе изучается как дошкольники понимают слова с несколькими лексическими значениями, т.е. многозначные слова, всего дается 19 проб. На последнем этапе исследования проверяется использование детьми предлогов. Испытуемым предлагается два задания в которых надо подобрать предлог, соответствующий смысловому содержанию предложения. В возрасте 6 лет, дети свободно должны владеть такими предлогами как: над, в, через, у, около, из, из-за, от, к, за, для, из-под. В заключении диагностического этапа проводится подсчет количества баллов, высокому уровню соответствует 380 баллов, средний уровень – 290-315 баллов и низкий уровень развития составляет менее 290 баллов.

По итогам интерпретации результатов обследования был проведен количественный (по объему) и качественный (по семантическому признаку) анализ данных. Для наглядности, полученные количественные показатели исследуемых детей и детей в норме, представлены на диаграмме (рис. 1.). Остановимся на оценке результатов качественных показателей.

1. У большинства испытуемых был выявлен средний уровень развития активного предметного словаря, отмечается его небольшой объем. У всех дошкольников наблюдались трудности в названии частей предмета «рама, форточка, подоконник»- называли целой частью «окно».

2. Анализируя полученный результат второго задания первой пробы можно сделать следующие выводы: наименьшая часть детей по предложенным логопедом сюжетным картинкам «В библиотеке» и «На вокзале», смогли составить подробные, последовательные, логически связанные рассказы. При составлении рассказа по картинке «На вокзале», делились своими воспоминаниями о пребывании там. Большинство детей при составлении рассказов используют простые двухсловные предложения. Рассказы не развернутые, состоят из перечислений. Логическая цепочка прослеживается с трудом. Речь бедна.

В задании по поиску признака предмета и его действия, объектов «Лошадь» и «Самолет», у всех детей возникли трудности в подборе как прилагательных, так и глаголов.

3. При анализе результатов обобщающих понятий, всеми детьми допускалась следующая ошибка, замена названия животного сходного по внешнему виду: гусь-утка; олень-лось; барсук – енот; овца – баран.

При подборе слов к обобщающему слову «бельё», у большинства испытуемых была замена на понятие «одежда».

При подборе обобщающего слова «школьные принадлежности» ни один из испытуемых не смог справиться правильно с заданием, без помощи логопеда.

4. В процессе выполнении задания на различение сходных по звучанию слов особых трудностей выявлено не было. Дети правильно соотносили понятие слова с картинкой.

5. У тестируемых детей при подборе синонимов возникали следующие трудности:

- подбор слова близкому по звучанию (зной – злой);
- повторение слова – стимула с частицей не (нежный – не нежный).

Многие отказывались давать свой ответ или давали далекую замену (дети – детё).

6. Наибольшее количество ошибок и отказов от выполнения задания, вызвало задание на подбор антонимов. Часто встречались следующие трудности при подборе:

– вариант слова антонимичный, но другой части речи (выиграть – поражение, ссориться – дружно, храбрость – трусишка, победа – проиграл, счастье – не веселый);

– использование частицы не к слову – стимулу (счастье – не счастье);

– слово, связанное с предложенным словом – стимулом синтагматической ассоциацией (быстрый – бегать).

7. Из предложенных в данной диагностике заданий, задание по составлению многозначных словосочетаний оказалось самым сложным для детей. Большинство из них с трудом поняли инструкцию, а также подбор правильного окончания в слове требовал много времени (тихий езда, короткий платье, темный книга). Вследствие бедного словарного запаса, некоторые испытуемые не понимали значение слова.

8. Задание по подбору предлогов, у дошкольников вызывало затруднения в понимании их грамматического значения, поэтому смешивали предлоги под – по, над – на, к – от. Сложные предлоги, такие как из-за, из-под верно не назвал ни один испытуемый.

В процессе обследования дети часто обращались за помощью к логопеду или ждали дополнительные наводящие вопросы, но это не всегда помогало ребенку выбрать правильный вариант ответа.

Рисунок 1 – Сравнение количественных показателей

Хотелось бы отметить психолого-педагогические особенности прохождения самого процесса диагностики детьми с ОНР 3 уровня. В ходе исследования у старших дошкольников отмечалась быстрая утомляемость и очень кратковременная устойчивость внимания. У данной категории детей нарушена способность сохранять и воспроизводить информацию, полученную на слух. Дети не могут запомнить точные инструкции, забывают некоторые предложенные задания. Все это, а также нейропсихологические нарушения у детей с данной патологией речи, говорит о том, что необходимый речевой опыт не формируется в полном объеме, что сказывается на развитии памяти, особенно слухоречевой.

В ходе исследования были отмечены нарушения операционной системы мышления, таких мыслительных операций как: анализ, синтез, обобщения, сравнения, классификации, систематизации.

Характерной особенностью лабильности мышления является неустойчивость способа выполнения задания.

Ещё одной отличительной особенностью тестируемых дошкольников с ОНР является недостаток в управлении своим эмоциональным и психическим состоянием, организацией последовательных, целенаправленных мыслительных операций.

Особенностью методики исследования словарного запаса автора О.Е. Грибовой, является сложность и насыщенность речевого материала. Авторы предлагают малоизвестные и редко используемые слова детьми в повседневной жизни, такие как: рама, форточка, барсук, торшер, пагоны,

каштан, зной. Это усложняет и удлиняет процесс проведения диагностики. В целом, методика полно и всесторонне раскрывает особенности словарного запаса детей с общим недоразвитием речи.

Заключение. Подводя итог, хочу отметить, результаты проведенной диагностики подтверждают заключения исследований, связанных с особенностями формирования активного словаря у дошкольников с ОНР 3 уровня. Эта категория детей имеет ограниченный активный словарь, по причине его актуализации, особенно глаголов и прилагательных. В глагольном словаре детей, большой объем занимают слова обозначающие какие-либо действия, которые ребенок часто выполняет или наблюдает сам в повседневной жизни. Одной из особенностей лексики дошкольников данной группы, является неточное употребление слов, которое выражается в вербальных парафазиях.

Большие трудности вызывает выделение существенных семантических признаков в структуре значения слова, а также сравнение значения слов в основе которого лежит единый семантический признак, что негативно сказывается при формировании антонимии и синонимии.

Автор Ховрина Ю.А. резюмирует «у детей с ОНР наблюдается недостаточная сформированность некоторых элементарных и обобщающих понятий пространства, места, количества, расположения по порядку и по качеству. Дети затрудняются в понимании предложно-падежных конструкций. Затруднения в понимании вызывают сложные предлоги «из-за», «из-под». Таким образом, у большинства детей с ОНР пространственные представления и понятия либо не сформированы, либо не обобщены в той степени, которая позволяла бы детям самостоятельно пользоваться ими в различных видах бытовой и учебной деятельности. Это подчеркивает необходимость проведения логопедической работы по формированию обобщающих понятий у детей с ОНР» [7, с. 3].

Лопатина Л.В. подчеркивает «необходимость перестройки логопедической работы в группах дошкольников с ОНР по формированию лексики путем целенаправленного действия на уточнение значения слова, его семантической структуры, осознание слова как элемента языка и речи, как совокупности лексического и грамматического значения» [8, с. 69].

Всестороннее развитие лексики детей с общим недоразвитием речи не формируется спонтанно. Необходимо учитывать индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, должна прорабатываться систематическая, поэтапная коррекционная работа, при тесном взаимодействии узких специалистов, а также параллельно вестись работа по увеличению, пояснению и переводу слов из пассивного словаря в продуктивную речи.

Список литературы

- [1] Селеверстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. / В.И. Селеверстов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. 400 с.
- [2] Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Союз, 1999. – 160 с.
- [3] Лалаева Р.И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Союз, 2004. 132 с.
- [4] Влосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. Учебное пособие. / Т.В. Волосовец., М.Ф. Фомичева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 200 с.
- [5] Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. Методическое пособие. / О.Е. Грибова. – М.: Айрис – пресс, 2005. 96 с.
- [6] Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. / О.Е. Грибова, Т.Б. Бессонова. – М.: АРКТИ, 1997. 64 с.
- [7] Ховрина Ю.А. Проблема изучения обобщающих понятий у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи. / Ю.А. Ховрина. // Специальное образование. Профессиональный дебют: электронный сборник материалов IV студенческой научно-практической конференции, Минск, 14 марта 2013 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: С.Е. Гайдукевич [и др.]. – Минск, 2013. 165-166 с.
- [8] Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии): учебное пособие / Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2000. 192 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Seleverstov V.I. Conceptual and terminological dictionary of speech therapist. / V.I. Seleverstov. – Moscow: VLADOS Humanitarian Publishing Center, 1997. 400 p.
- [2] Lalaeva R.I. Correction of general underdevelopment of speech in preschoolers (formation of vocabulary and grammatical structure). / R.I. Lalaeva, N.V. Serebryakova. – St. Petersburg : Soyuz, 1999. 160 p.
- [3] Lalaeva R.I. Formation of correct colloquial speech in preschoolers. / R.I. Lalaeva, N.V. Serebryakova. – St. Petersburg: Soyuz, 2004. 132 p.
- [4] Vlosovets, T.V. Fundamentals of speech therapy with a workshop on sound reproduction. Textbook. / T.V. Volosovets., M.F. Fomicheva. – M.: Publishing center "Academy", 2002. 200 p.

- [5] Gribova O.E. Technology of speech therapy examination organization. Methodical manual. / O.E. Gribova. – M.: Iris – press, 2005. 96 p.
- [6] Gribova, O.E. Didactic material on the examination of children's speech. / O.E. Gribova, T.B. Bessonova. – Moscow: ARKTI, 1997. 64 p.
- [7] Khovrina, Yu.A. The problem of studying generalizing concepts in children 6-7 years old with general speech underdevelopment. / Yu.A. Khovrina // Special education. Professional debut: electronic collection of materials of the IV Student scientific and practical conference, Minsk, March 14, 2013 / Bel. gos. ped. M. Tank University; editorial board: S.E. Gaidukevich [et al.]. – Minsk, 2013. 165-166 p.
- [8] Lopatina L.V. Overcoming speech disorders in preschoolers (correction of erased dysarthria): textbook. / L.V. Lopatina, Serebryakova N.V. – St. Petersburg: Publishing house "SOYUZ", 2000. 192 p.

© *Н.А. Воробьева, 2021*

Поступила в редакцию 29.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Воробьева Н.А. Особенности активного словаря дошкольников с общим недоразвитием речи // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 153-164. URL: <https://ip-journal.ru/>